

НОМУСГА ТЕГИШ ЖИНОЯТИНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Агоев Шукрулло Сафарбоевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
“Тергов фаолияти” кафедраси ўқитувчиси

Илесбаев Руслан Даниярович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 3-босқич 324-гуруҳ курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15624972>**Аннотация**

Мазкур мақола ҳозирги кунда жинсий эркинликка дахл қилувчи жиночт тури ҳисобланган номусга тегишнинг психологик ва шахслараро муросабатлардаги тутган ўрни ва тергов органлар томонидан ушбу жиноятни тергов қилишда учрайдиган турли хилдаги вазиятларда терговчи шахси ўлароқ вазиятни тўғри муқобил ечим еча олишида намоён бўлиб, ушбу ҳолатлар ҳақида қисқача малумот беришдан иборатдир.

Калит сўзлар

Жиноят, номусга тегиш, химоя, номусга тегишнинг психологик хусусиятлари, тергов вазияти, психологик тавсиф, жиноятнинг жинсий-ҳуқуқий томони, исботланиши лозим бўлган ҳолатлар, шахсларнинг темпераментларининг ўзига хос хусусиятлари.

Номусга тегиш жиноятида жабрланувчи, кўп ҳолатларда, тўғридан-тўғри тажовузга учраган шахс бўлиб, бу ҳолат уларнинг психологик ҳолатига кучли таъсир кўрсатади. Шунинг оқибатида эса шахснинг психологик ҳолатида бир қанча салбий ҳолатлар намоён бўла бошлайди. Жиноят натижасида жабрланувчи шахс ўзининг ахлоқий ва эмоционал дунёсини тиклаш учун жисмоний ва руҳий реабилитацияга муҳтож бўлади. Номусга тегиш жиноятлари содир этилгач, шахсга бир қанча турли даражадаги тан жароҳатлари етказилади ва психологик ҳолатида ҳам жуда катта руҳий шикастланиш содир бўлади¹.

Шу билан бирга, терговчи ва суриштирувчилар ва прокурорлар учун ҳам бу ҳолатлар психологик муаммо яратади, чунки тергов жараёнида жабрланувчининг эмоционал ҳолатини тушуниш ва унга мўлжалланган муомала амалга ошириш талаб этилади. Номусга тегиш жиноятдан жабрланган шахсларда кўпинча қизгин эмоционал реакциялар, ички стресс, депрессия ва травма белгиларини кўриш мумкин. Уларнинг психологик ҳолати жуда мураккаб бўлиб, кўп ҳолларда депрессия, кўрқув ва ўз-ўзини изоляция қилишга олиб келиши мумкин. Шу билан бирга жамиятга нисбатан ишончсизлик, ҳуқуқни муҳофа қиливчи органларга нисбатан нафрат туйғулари шаклланиши мумкин. Шунингдек, жабрланувчи ўзининг тажовузга учраганини жамиятдаги, оиладаги, ҳар томонлама маҳрабийлигини йўқотиш каби душманликларни ҳис қилиши мумкин. Бундай ҳолатлар содир этилиши натижасида жиноят натижасида жабрланган шахсларда турли хилдаги ўз жонига қасд қилиш

¹ Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.

ҳоллари учраши мумкин. Мазкур жиноятни содир этган шахснинг ҳам криминал ҳуққатворни ҳам тадқиқ этиш мақсадга мувофиқ бўлади².

Номусга тегиш жиноятини содир этган шахс ҳам психологик жиҳатдан ўзгача ҳолатда бўлади. Унинг ҳаракатларига ёки ахлоқий норозиликлари, шубҳали даражадаги шахсий қобилиятлари ёки психологияси сабаб бўлиши мумкин. Жиноятчи тергов жараёнида ўзини ақлан мақташи ёки айбдорлигини рад этиши мумкин, бу эса терговни қийинлаштиради. Шунингдек жиноятларни тергов қилиш давомида ушбу жиноятларни содир этган жиноятчи шахсларга нисбатан судга оид психиатрия экспертизасини тайинлаш зарурати пайдо бўлади. Ушбу нуқтаий назардан жиноятчи шахсда қандй турдаги ўзгаришлар мавжуд эканлигини ақиқлашимиз мумкин³.

Тергувчилар ва прокурорлар учун номусга тегиш жиноятига оид терговни олиб бориш жараёнида психологиянинг аҳамияти катта. Улар жабрланувчининг ички эҳтиёжларини тушунишлари, унинг ҳолатини эмпатия билан қабул қилишлари керак. Шундан келиб чиққан ҳолда, терговчиларнинг ўзларида ҳам психологик салоҳият ва стрессга каршилиқ қуввати бўлиши лозим⁴.

Жабрланувчининг ички ёндашуви: Жабрланувчининг эмоционал қийинчиликлари ва уларни тергов жараёнида намоён этишлари терговни мураккаблаштиради. Жабрланувчи терговда ўзининг қийинчиликлари ва ёрдамга муҳтожлигини очиқ айтмаслиги мумкин.

Жиноятчининг психологик муаммолари: Жиноятчи ўз айбдорлигини тан олишни рад этса ёки жиноятни ақлан тўғрилашга ҳаракат қилса, тергов жараёни янада узайиши ва қийинлашиши мумкин⁵.

Тергувчиларнинг стрессга қарши савияси: Тергувчилар ва прокурорлар тергов жараёнида эмоционал шиддат ва стрессга дуч келиши мумкин, бу уларнинг касбий иш олиб боришларига салбий таъсир кўрсатади⁶.

Жабрланувчига психологик ёрдам кўрсатиш: Номусга тегиш тергови жараёнида жабрланувчига психологик ёрдам кўрсатиш муҳимдир. Жабрланувчига ўз ҳолатини тушуниш, травмани қайта тиклашда ёрдам берувчи мутахассислар жалб этилиши керак. Бу, жиноят ишининг натижасини аниқлаштириш ва жабрланувчининг реабилитацияси учун зарур.

² Муродов Б., Хомидов В. Процессуальные основания производства обыска и следственного действия // Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 402-411.

³ Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе // Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.

⁴ Усманиев Н. “Оқилона муддат” тамойилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари // Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.

⁵ Аширбоев А. Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истикболлари // Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.

⁶ Хушвактова Н.А. The Improvement Of Exploiting Public Assistance In Investigator’S Crime Prevention Activities // The American Journal of Political Science Law and Criminology (ISSN – 2693-0803) Published: March 30, 2021 | Pages: 55-59 <https://doi.org/10.37547/tajpslc/Volume03Issue03-09> (Impact Factor SJIF 2020: 5. 453) (12.00.00).

Жиноятчининг психологик текшируви: Жиноятчининг психологик текшируви ва шифокор томонидан баҳоланиши тергов жараёнида муҳим аҳамиятга эга. Бу, жиноятчининг интиқом олиш истаги ёки психологиясини тушунишга ёрдам беради⁷.

Тергувчилар учун тренинглар ва стрессга қарши техникалар: Тергувчилар ва прокурорлар учун психологик тренинглар ва стрессга қарши техникалар ташкил қилиш зарур. Бу уларнинг психоэмоционал ҳолатини барқарорлаштиришга ёрдам беради⁸.

Махсус психологик ёрдам марказлари: Жабрланувчилар учун махсус психологик ёрдам марказлари ташкил этиш, уларга қулайлик яратиш ва терговда иштирок этаётган шахсларга психологик ёрдам бериш зарур.

Тергувчиларга психологик ёрдам: Тергувчилар ва прокурорларга психологик ёрдам кўрсатиш ва уларнинг психоэмоционал саломатлигини сақлашга эътибор бериш муҳим. Бу уларнинг ишга бўлган муносабатини яхшилашга ёрдам беради⁹.

Психологик реабилитация дастурлари: Номусга тегиш жиноятдан жабрланган шахслар учун психологик реабилитация дастурларини жорий қилиш, уларнинг жамиятга мослашувчанлигини оширишга ёрдам беради.

Номусга тегиш тергови жамиятдаги ахлоқий ва ҳуқуқий ҳолатларнинг мураккаб бўлиши туфайли тергов жараёнида психологик муаммоларга эътибор бериш муҳим. Жабрланувчининг психологик ҳолатини тушуниш, жиноятчининг айбдорлигини баҳолаш ва терговчиларга ёрдам кўрсатиш жараённинг самарали ва одилона олиб борилишини таъминлайди. Бу муаммоларга тушунча билан ёндашиш ва уларга самарали ечимлар таклиф қилиш, номусга тегиш жиноятларига қарши курашишда муҳим аҳамиятга эга¹⁰.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. *Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий*

⁷ Ш.С.Агоев., Ташев У. Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.

⁸ Ш.С.Агоев., Ташев У. Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.

⁹ Суюнов Ш. Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда қўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.

¹⁰ Суюнов Ш. Понятие преступления по незаконному изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта //Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/3. – С. 267-277.

университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.

6. *Б.Б.Муродов.* Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. *Б.Б.Муродов.* Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. *Б.Б.Муродов.* “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификатсия қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
10. *Ш.Ш.Суюнов.* Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил
11. *Ш.Ш.Суюнов.* Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.
12. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.
13. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
14. *А.Т.Аширбоев.* Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксмерткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
15. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.
16. *А.Т.Аширбоев.* Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.
17. *Н.Қ.Усманиев.* “Оқилона муддат” тамойилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.
18. *Н.Қ.Усманиев.* Жиноят ишини юритишни тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан

боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.

19. *Н.Қ.Усманиев.* Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.

20. *Н.Қ.Усманиев. Байназов Ж.* Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.

21. *Ш.С.Агоев., Шакирова С.* Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.

22. *Ш.С.Агоев., Абдухамидов А.* Гувоҳлантириш тергов ҳаракатини ўтказишнинг ахамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.

23. *Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д.* Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.

24. *Ш.С.Агоев., Ташев У.* Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.

25. *Н.А. Хушвактова.* Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022.

26. *Н.А. Хушвактова.* Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.